

Section of the conference: Educational sciences | Sekcja konferencji: Nauki o wychowaniu

How to cite: Huda, O., Trubenko, I., & Irkha, A. (2025). The Role of Virtual Reality in Supporting Student Motivation and Interest in the University Educational Process. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15275358>

The Role of Virtual Reality in Supporting Student Motivation and Interest in the University Educational Process

Oksana Huda¹, Iryna Trubenko², Artem Irkha³

¹ PhD in Engineering, Associate Professor of the Department of Physics and Higher Mathematics, Faculty of Transport and Mechanical Engineering, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-3602-7892>

² PhD in Philology, Assistant Professor, Assistant Professor, Chair of Foreign Languages, Educational-Scientific Institute of Foreign Languages, no, <https://orcid.org/0000-0002-5802-2929>

³ PhD in Engineering, Senior Lecturer, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9509-8930>

Accepted: March 19, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The study investigates the role of virtual reality in maintaining students' motivation and interest in the learning process. The main focus is on identifying the impact of VR on the quality of learning and generating interest in learning. A review of scientific literature sources and an analysis of practical cases of VR use in higher education was conducted. The results of the study proved that virtual reality methods increase the level of student engagement. VR allows for the creation of an interactive educational environment that improves the perception and understanding of subjects. The data obtained can help improve university curricula.

Keywords: virtual reality, learning, motivation, interactive platforms, educational environment.

Вступ

Сучасна система вищої освіти переживає етап стрімких змін, зумовлених розвитком цифрових технологій і трансформацією потреб суспільства. Одним із найбільших викликів у навчанні є підтримка мотивації та зацікавленості здобувачів вищої освіти, які часто стикаються зі значними академічними, соціальними та психологічними навантаженнями в умовах сучасної України. Зокрема, міцно вкорінені традиційні підходи до навчання часто виявляються недостатньо ефективними для формування стійкого інтересу до освітнього процесу в його учасників.

Основні переваги сучасних освітніх технологій включають персоналізоване навчання, інтерактивність, доступ до ресурсів у будь-який час та можливість моделювати автентичні ситуації (Литвинова, 2024). У цьому аспекті зростає увага до віртуальної реальності (VR), яка пропонує нові можливості для створення інтерактивного та захопливого освітнього середовища, що стимулює активну участь здобувачів вищої освіти в освітньому процесі. Зокрема, такі технології дозволяють моделювати реальні чи вигадані сценарії, що сприяє кращому розумінню матеріалу, розвитку критичного мислення та адаптації до професійної діяльності. Крім того, такий стиль навчання сприятиме психологічній адаптації до нових умов, зменшенню психосоціальних ризиків, а також ефективності освітнього процесу (Hurskaya, 2022). Але попри визнання потенціалу віртуальної реальності, існує низка нерозв'язаних питань, що потребують детального дослідження, серед яких ключовими є: вплив віртуальної реальності на когнітивні функції, емоції та поведінку здобувачів вищої освіти; зниження рівня академічного стресу та вигорання за допомогою віртуальної реальності; переваги використання віртуальної реальності в порівнянні із традиційними методами навчання (Козяр, 2024).

Вивчення цих питань є важливим для розуміння ролі віртуальної реальності в підтримуванні студентської мотивації та розроблення ефективних методик її застосування в університетському освітньому середовищі. Це дослідження висвітлює переваги використання технологій віртуальної реальності та її прямиї вплив на навчання здобувачів вищої освіти.

Результати дослідження

Проведено аналіз 13 джерел літератури за період 2019–2024 років з метою вивчення інноваційних підходів до інтеграції віртуальної реальності в освітній процес. До вибірки ввійшли джерела, що стосуються впровадження технологій віртуальної реальності в навчальну діяльність, а також їх впливу на мотивацію здобувачів освіти. Аналізовані праці, представлені українською та англійською мовами, охоплювали емпіричні дослідження, огляди літератури та метааналізи з чіткими методологічними основами. Виключалися дослідження, що акцентували виключно на ігрових аспектах використання віртуальної реальності без навчального або мотиваційного складника, а також джерела з низьким рівнем доказовості, які не мали належного методологічного обґрунтування чи аналізу отриманих результатів. Дослідження ролі віртуальної реальності в підтримці мотивації та зацікавленості здобувачів вищої освіти в процесі

університетського навчання дає змогу виокремити низку важливих результатів, що демонструють потенціал цих технологій для трансформації освітнього процесу (рис. 1).

Рисунок 1

Ключові аспекти ролі віртуальної реальності (VR) у підвищенні мотивації та зацікавленості здобувачів вищої освіти

Джерело: власна розробка авторів

Отже, віртуальна реальність створює інтерактивне середовище, яке активно залучає здобувачів до освітнього процесу. Завдяки можливості занурення у віртуальний простір, що може відтворювати реальні сценарії, здобувачі освіти отримують унікальний досвід, що суттєво підвищує їх інтерес до навчання. Віртуальна реальність дозволяє не лише бачити, але й активно взаємодіяти з освітнім віртуальним контентом, що покращує засвоєння складних тем (Проніна, 2024). Наприклад, завдяки візуалізації абстрактних понять та процесів здобувачі освіти можуть краще зрозуміти теоретичний матеріал, що в іншому разі міг би засвоюватися з труднощами. Це особливо результативно у вивченні таких дисциплін, як фізика, хімія, мистецтво і культура, географія, історія або медицина, де традиційні методи навчання часто призводять до зниження мотивації через складність матеріалу або недостатню наочність (таблиця 1).

Таблиця 1

Переваги використання VR у порівнянні із традиційними методами навчання

Аспекти	Віртуальна реальність (VR)	Традиційні методи навчання
Інтерактивність	Висока	Низька або помірنا
Ефект «занурення»	Повне занурення	Обмежене
Мотивація та залученість	Висока	Часто низька
Креативність	Забезпечує середовище для експериментів	Обмеженість у використанні
Обмеження та виклики	Висока вартість обладнання, необхідність технічної підтримки, можливі технічні збої	Доступніший формат, але з меншою гнучкістю та інтерактивністю

Джерело: власна розробка авторів

Використання віртуальної реальності дозволяє створювати більш динамічне та наочне середовище, що підтримує інтерес здобувачів освіти на всіх етапах навчання, допомагаючи їм краще орієнтуватися в складних концепціях та активно долати труднощі в навчанні (рис. 2).

Рисунок 2

Основні переваги у використанні технологій віртуальної реальності під час навчання

Джерело: власна розробка авторів

Аналіз успішності здобувачів освіти, які використовують віртуальну реальність на заняттях, показує значне покращення їхніх результатів порівняно з тими, хто навчався за традиційними методами (Ткачук, 2024). Віртуальні симуляції, що включають практичні завдання та інтерактивні елементи, дозволяють здобувачам вищої освіти не тільки спостерігати за освітнім процесом, але й активно брати в ньому участь, що значно посилює розуміння складних концепцій. Наприклад, у галузі охорони здоров'я віртуальна реальність дозволяє здобувачам тренуватися на віртуальних пацієнтах, освоювати техніки, а також покращувати точність дій у реальних умовах за допомогою програм *Body Interact*, *SimX*, *VR Patients*, причому медична симуляційна підготовка (MST)

актуальна і в підготовленні військовослужбовців (Sarma, 2023). У технічних дисциплінах використання віртуальних моделей та симуляцій, наприклад, *FlightGear*, *X-Plane*, *SolidWorks*, дозволяє здобувачам освіти краще розуміти принципи роботи складних механізмів та систем (Huang, 2023). Таким чином, інноваційні підходи з використанням VR значно підвищують рівень підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечуючи не тільки покращення теоретичних знань, але й розвиток практичних навичок, які важливі для їх майбутньої професійної діяльності.

Blender – це доступне програмне забезпечення для моделювання, анімації та 3D-графіки (Leonard, 2024). Воно дозволяє здобувачам вищої освіти створювати віртуальні скульптури, розробляти візуальні ефекти для кінематографії та інших творчих проєктів. Використання віртуальної реальності також дозволяє здобувачам взаємодіяти із середовищем у 3D-просторі (Kirikkaya, 2019). Наприклад, вивчення молекул та атомних структур через віртуальні моделі допомагає краще зрозуміти їх складну взаємодію, уявити розміри та властивості, що в реальному житті неможливо. Крім того, віртуальні лабораторії дозволяють проводити небезпечні чи надто дорогі експерименти без фізичних ризиків або витрат. Здобувачі освіти можуть безперешкодно моделювати різні сценарії, перевіряти гіпотези і тестувати свої власні ідеї, що значно розширює їхні можливості для досліджень та експериментів (Довгаль, 2024). Вивчення космосу чи стародавніх цивілізацій у VR дозволяє подорожувати в часі та просторі. Це не тільки збільшує зацікавленість здобувачів, а й сприяє розвитку в них критичного мислення, оскільки вони отримують можливість аналізувати інформацію в реальних умовах та бачити наслідки своїх дій у реальному часі. Віртуальні середовища також можуть використовуватися для проведення спеціальних тренінгів або терапевтичних сесій, спрямованих на подолання стресу і тривожності (Яндола, 2024). Наприклад, здобувачі освіти можуть виконувати вправи на глибоке дихання, візуалізацію або інші методи релаксації, перебуваючи у віртуальних умовах, що сприяють відпочинку – це може бути ліс, пляж, гори чи інші природні ландшафти, які допомагають знизити рівень напруженості (Марциняк-Дорош, 2024). Такі віртуальні простори дозволяють здобувачам знаходити моменти спокою та відновлення, навіть під час інтенсивного освітнього процесу. Для здобувачів із фізичними обмеженнями віртуальна реальність створює можливості для навчання в комфортному і безпечному середовищі, де вони не відчувають обмежень, які можуть виникати через фізичні бар'єри (Подгорна, 2023). Віртуальні платформи дозволяють їм брати участь у заняттях, що вимагають фізичної активності, без необхідності бути присутніми на них. Таким чином, віртуальна реальність не лише допомагає зняти стрес, але й дає можливість адаптувати навчання до індивідуальних потреб кожного здобувача освіти.

Висновки

Віртуальна реальність демонструє потенціал у підтримуванні мотивації здобувачів вищої освіти та зацікавленості в освітньому процесі. Використання віртуальної реальності створює інтерактивне середовище, яке сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, покращує успішність, розвиває практичні навички, а також допомагає подолати психологічні бар'єри навчання. Однак упровадження віртуальної реальності має низку викликів, серед яких високі фінансові витрати, технічні обмеження та питання доступності технологій для всіх здобувачів

освіти. Подальші дослідження будуть спрямовані на вплив віртуальної реальності на довгострокові результати навчання та її інтеграцію з технологіями штучного інтелекту.

Література

- Huang, P., Tang, Y., Yang, B., & Wang, T. (2023). Research on scenario modeling for V-tail fixed-wing UAV dynamic obstacle avoidance. *Drones*, 7(10), 601. <https://doi.org/10.3390/drones7100601>
- Hurskaya, V. (2022). Virtual environments as a means of enhancing the efficiency of English language teaching for learners. *Академічні візії*, 13. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/150>
- Kirikkaya, E. B., & Başgül, M. Ş. (2019). The effect of the use of augmented reality applications on the academic success and motivation of 7th grade students. *Journal of Baltic Science Education*, 18(3), 362-378. <https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.362>
- Leonard, A. F., Gjonaj, G., Rahman, M., & Durand, H. E. (2024). Virtual test beds for image-based control simulations using Blender. *Processes*, 12(2), 279. <https://doi.org/10.3390/pr12020279>
- Sarma, K. V., Barrie, M. G., Dorsch, J. R., Andre, T. W., Polson, J. S., Ribeira, R. J., Andre, T. B., & Ribeira, R. J. (2023). Integrating battlefield documentation into virtual reality medical simulation training: Virtual battlefield assisted trauma distributed observation kit (BATDOK). *Military Medicine*, 188(6), 110-115. <https://doi.org/10.1093/milmed/usad051>
- Довгаль, С., & Бутурліна, О. (2024). Імерсивні технології та їх вплив на модернізацію сучасної системи освіти. *Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія: Філософія. Педагогіка*, 2(2), 48-52. <https://doi.org/10.54891/2786-7013-2023-2-11>
- Козяр, М. М., Крамаренко, І. С., & Єфімов, Д. В. (2024). Методологічні виклики та можливості впровадження віртуальної реальності в індивідуалізованому навчанні. *Вісник науки та освіти*, 2(20), 800-813. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-2\(20\)-800-813](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-2(20)-800-813)
- Литвинова, І. Л., Балабанова, К. В., & Різак, Г. В. (2024). Технології та інновації для покращення психологічного комфорту здобувачів освіти в онлайн-освіті. *Вісник науки та освіти*, 4(22), 148-163. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11\(17\)](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17))
- Марциняк-Дорош, О., Бігун, Н. І., Ковальова, О. В., Медвідь, І. В., & Варіна, Г. Б. (2024). Віртуальні терапевтичні платформи та їх вплив на управління стресом: аналіз когнітивно-поведінкової терапії, терапії прийняття та відповідальності та схема терапії через інтернет. *Перспективи та інновації науки*, 11(45), 1419-1431. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-11\(45\)-1419-1431](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-11(45)-1419-1431)
- Подгорна, В. В., Кокотєєва, А. С., & Блажко, О. А. (2023). Використання комп'ютерної ігрофікації фізичних вправ на основі SCRATCH-технології в адаптивній фізичній культурі. *Наука і техніка сьогодні*, 11(25), 512-523. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-11\(25\)-512-523](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-11(25)-512-523)

- Проніна, О. М., Білаш, С. М., Пирог-Заказникова, А. В., Коптев, М. М., Мамай, О. В., Олійніченко, Я. О., Донченко, С. В., Олексієнко, В. В., & Кононов, Б. С. (2024). Сучасні технології підвищення пізнавальної активності студентів на кафедрі анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією. *Вісник проблем біології і медицини*, 2(173), 136-138. <https://doi.org/10.29254/2523-4110-2024-2-173/addition-136-138>
- Ткачук, С. І., Кравченко, К. А., & Кравченко, Т. В. (2024). Вплив віртуальної та доповненої реальності на розвиток творчого мислення та інноваційних здібностей здобувачів освіти. *Академічні візії*, 29, 1-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10843512>
- Яндола, К. О., Кислий, В. Д., & Малєєв, О. В. (2024). Психолого-педагогічні умови опанування VR військовими психологами. *Педагогічна інноватика: сучасність та перспективи*, 4, 105-110. <https://doi.org/10.32782/ped-uzhnu/2024-4-16>